

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Усманкулова Хабиба Мизробжонова** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКО И СОПУТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ (BPT) ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ / USE OF IVF METHODS AND RELATED TECHNOLOGIES (ART) TO OVERCOME INFERTILITY ASSOCIATED WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/ TUXUMDON POLIKISTOZI SINDROMI BILAN BO'GLIQ BEPUSHTLIKNI BARTARAF ETISH UCHUN EKU USULLARI VA YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALARDAN (YRT) FOYDALANISH.....6
2. **Atayeva Farzona Nuriddinova, Xayitova Rayxona Tolibovna** TASHQI GENITAL ENDOMETRIOZNI JARROHLIK USULI BILAN DAVOLASHDAN SO'NG AYOLLARNI ZAMONAVIY REABILITATSIYA QILISH/ СОВРЕМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА/ MODERN REHABILITATION OF WOMEN AFTER SURGICAL TREATMENT OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS.....10
3. **Arziyeva Gulnora Borievna** QIZ BOLALARDA VULVA SINEXIYASI: ETIOPATOGENEZ, KLINIK MANZARASI VA DIFFERENSIAL DIAGNOSTIKASI/СИНЕХИИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ У ДЕВОЧЕК: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/LABIAL ADHESION IN PREPUBERTAL GIRLS: ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL PRESENTATION, AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS.....14
4. **Hasanova Fariza Olimovna, Valiev Shuhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** TUG'RUQDAN KEYINGI ENDOMETRITNI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: ADABIYOT MA'LUMOTLARI TAHLILI/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА: АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ/ MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS: ANALYSIS OF LITERATURE DATA.....16
5. **Nasimova Nigina Rustamovna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich, Hamroeva Lola Qahhorovna, Umarova Xosiyat Nadimovna** O'SMIR QIZLARDA TUXUMDONNING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI VA O'SMASIMON SHAKLLANMALARINI DIAGNOSTIKASI HAMDA DIFFERENSIAL VANOLASHI/ ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ/ DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL EVALUATION OF BENIGN TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE OVARIES IN ADOLESCENT GIRLS.....20
6. **Xudoyarova Dildora Raximovna, Tursunov Nuriddin Baxriddinovich** SHOSHILINCH GINEKOLOGIYADA LAPAROSKOPIK ARALASHUVLARDA ZAMONAVIY INTRAOPERATSION GEMOSTAZ USULLARINING SAMARADORLIGI /EFFECTIVENESS OF MODERN INTRAOPERATIVE HEMOSTASIS METHODS IN LAPAROSCOPIC EMERGENCY GYNECOLOGY/ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В УРГЕНТНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ.....24
7. **Arziyeva Gulnora Bo'riyevna, Xamrayeva Lola Kahhorovna, Nurboboyeva Muxlisa Boxadirovna** FEATURES OF THE ORGANISATION OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY SERVICES IN SAMARKAND CITY/ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ/SAMARQAND SHAHRIDA BOLALAR VA O'SMIRLAR GINEKOLOGIYASI XIZMATINI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI.....29
8. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Shavkatov Xasan Shavkatovich, Rahmiddinova Charos Rahmiddinova** CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF CANDIDAL VULVOVAGINITIS IN PREGNANT ADOLESCENT GIRLS/КЛИНИЧЕСКИЕ-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ/ ХОМИЛАДОР USMIR KIZLARDA KANDIDOZLI VULVOVAGINITNING KLINIK-DIAGNOSTIK JIXATLARI.....35
9. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Bazarova Fariza Ravshanovna** CONGENITAL UTERINE SEPTUM: CLINICAL SIGNIFICANCE, DIAGNOSIS AND TREATMENT OUTCOMES/ JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH/ TUG'MA BACHADON TO'SIG'I: KLINIK AHAMIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH NATIJALARI.....38
10. **Ravupova Ozoda Daminovna, Valiev Shukhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** SPECIFIC FEATURES OF ADOLESCENTS WITH A UTERINE SCAR AT THE PRIMARY HEALTHCARE SYSTEM/ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РУБЦОМ НА МАТКЕ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА/ BIRLAMCHI TIBBIY YORDAM TIZIMIDA BACHADONDA CHANDIQ BO'LGAN O'SMIRLANI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Бабажанова Шахида Дадажановна, Облаерова Мухлисахон Иняминжон кизи** ТЕНДЕНЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ/ CAESAREAN SECTION TRENDS IN UZBEKISTAN/ O'ZBEKISTONDA KESAR KESISH TRENDLARI.....47
2. **Камалов Анвар Ибрагимович** ЭТАПНОЕ ВЕДЕНИЕ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ STEPWISE MANAGEMENT OF OBSTETRIC HEMORRHAGE IN THE EARLY POSTPARTUM PERIOD: A PRACTICAL ALGORITHM AND CONTEMPORARY RECOMMENDATIONS/ ERTA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AKUSHERLIK QON KETISHLARINI BOSQICHMA-BOSQICH OLIV BORISH: AMALIY ALGORITM VA ZAMONAVIY TAVSIYALAR.....51
3. **Камалов Анвар Ибрагимович** КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ: ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, СЕПСИС И ВНЕЗАПНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КОЛЛАПС / CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS: HYPERTENSIVE DISORDERS, SEPSIS, AND SUDDEN MATERNAL COLLAPSE/ AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLAR: GIPERTENZIV BUZILISHLAR, SEPSIS VA TO'SATDAN ONA KOLLAPSI.....54
4. **Тахирова Камола Аббаровна, Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна** РОЛЬ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В В РАЗВИТИИ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА У БЕРЕМЕННЫХ/ THE ROLE OF IRON AND B-GROUP VITAMIN DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT OF ANGULAR CHEILITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA ANGULAR HEYLIT RIVOJLANISHIDA TEMIR VA B GURUHI VITAMINLARI YETISHMOVCHILIGINING O'RNI.....57
5. **Arziyeva Gulnora Boriyevna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Hamroyeva Lola Qaxorovna, Saidova Nigina Obidjonovna** SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIGA CHALINGAN BOLALARDA KAMQONLIKNI MONITORING QILISH ANALIZ OSOBNOSTEY VROJDENNYX POROKOV RAZVITIYA REPRODUKTIVNYX ORGANOV U DEVOCHK, PROZIVAYUJUSHIX V YUZHNYX REGIONAX UZBEKISTANA/ ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF CONGENITAL REPRODUCTIVE ORGAN ANOMALIES IN GIRLS LIVING IN THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN.....62

UDK 612.6.058:618.15-007.21

Nasimova Nigina Rustamovna

DSc, assistant

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand, O'zbekiston

Negmadjanov Baxodur Boltayevich

Professor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand, O'zbekiston

Ganiyev Faxriddin Istamkulovich

Assistant

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand, O'zbekiston

Hamroeva Lola Qahhorovna

t.f.n., assistant

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand, O'zbekiston

Umarova Xosiyat Nadimovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand, O'zbekiston

**O'SMIR QIZLARDA TUXUMDONNING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI VA O'SMASIMON SHAKLLANMALARINI
DIAGNOSTIKASI HAMDA DIFFERENSIAL BAHOLASHI (ADABIYOTLAR TAHLILI)**

For citation: Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Mamatkulova Mohigul Jaxongirovna, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich, Hamroeva Lola Qahhorovna, Hamrayeva Dilsòz Ikrom qizi, Diagnosis and differential evaluation of benign tumors and tumor-like formations of the ovaries in adolescent girls (literature review), Journal of Reproductive Health and Uro-Nephrology Research 2026, vol.7, issue 1

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18871186>
Насимова Нигина Рустамовна

DCs ассистент

Самаркандский государственный

медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Негмаджанов Баходур Болтаевич

Профессор

Самаркандский государственный

медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Ганиев Фихридин Истамкулович

Ассистент

Самаркандский государственный

медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Хамроева Лола Каххоровна

к.м.н., ассистент

Самаркандский государственный

медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Умарова Хосият Надимовна

Самаркандский государственный

медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Nasimova Nigina Rustamovna

DSc, assistant

Samarkand State Medical University

Samarkand, Uzbekistan

Negmadjanov Bakhodur Boltaevich

Professor

Samarkand State Medical University

Samarkand, Uzbekistan

Ganiev Fakhriddin Istamkulovich

assistant

Samarkand State Medical University

Samarkand, Uzbekistan

Khamroeva Lola Kakhkhorovna

PhD, assistant

Samarkand State Medical University

Samarkand, Uzbekistan

Umarova Xosiyat Nadimovna

Samarkand State Medical University

Samarkand, Uzbekistan

DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL EVALUATION OF BENIGN TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE OVARIES IN ADOLESCENT GIRLS (LITERATURE REVIEW)

Qizlarda tuxumdonlarning havfsiz o'smalari va o'smaga o'xshash tuzilmalari tibbiy jihatdan muhim muammolardan biri hisoblanadi. Bu patologik holatlar ba'zan og'ir aniqlanadi, ba'zi holatlarda yomon sifatli o'smalarga aylanish xavfi mavjud bo'lib, davolash samaradorligi ham qiyin kechishi mumkin [1]. So'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda bu kabi holatlar bolalar va o'smirlar orasida aniqlanayotgani haqidagi ma'lumotlar ko'paymoqda [1,4,6,19]. Bolalar ginekologiyasida bachadonning qo'shimcha a'zolaridagi o'smalar va o'smaga o'xshash tuzilmalarning uchrash tezligi 1% dan 4,6% gacha tashkil etadi. Shuningdek, bunday patologiya aniqlangan bemorlarning yoshi tobora kichiklashayotgani ham qayd etilgan [7,11]. Ayrim tadqiqotlarda bu patologik o'zgarishlarni bola tug'ilmasidan avval yoki chaqaloqlik davridayoq aniqlash mumkinligi haqida xabarlar bor [7,9,19].

Ta'kidlash lozimki, yaxshi sifatli o'smalar va o'smaga o'xshash tuzilmalar ko'p holatlarda qizlarda o'ng tuxumdonida rivojlanadi. Bu, ehtimol, uning anatomik va funksional ustunligi bilan bog'liq bo'lib, o'ng tuxumdonida genetik jihatdan erta va faol ish boshlanish ehtimolini ko'rsatadi. Qizlarda bunday holatlarning yuzaga kelishida bir qator omillar rol o'ynaydi: onalarining og'ir ginekologik anamnezi (tuxumdon kistalari yoki haqiqiy o'smalari, preeklampsiya, homiladorlik paytidagi virusli infeksiyalar, dori vositalarini qabul qilish), shuningdek, ijtimoiy-maishiy va ekologik omillar (tashqi muhit ta'siri, noto'g'ri ovqatlanish, tez-tez stress holatlari). Gipotalamus-gipofiz-tuxumdon tizimidagi disfunktsiya asosida paydo bo'ladigan hayz siklining buzilishi ham muhim rol o'ynaydi. Qizlar va o'smirlarda tuxumdonlarga qilingan jarrohlik amaliyotlarining uzoq muddatli natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, menarxe (birinchi hayz) boshlanishidan oldin, taxminan 12–14 yoshda o'tkazilgan operatsiyalar kelajakda reproduktiv funksiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin; bu ta'sirning darajasi operatsiya hajmi va qaysi tuxumdonida bajarilganiga bog'liq. Tuxumdon o'smalari va o'smaga o'xshash tuzilmalar turlari ko'p bo'lishiga qaramasdan, bolalarda ularning gistologik xilma-xilligi kattalarga nisbatan kamroq. Bu tuzilmalar tuxumdonning barcha to'qimalaridan, shu jumladan, embrional differensiyalanmagan elementlardan ham o'sishi mumkin. Bolalarda eng ko'p uchraydigan o'smaga o'xshash tuzilmalar follikulyar kistalar va sariq tana kistalari bo'lib, ular umumiy holatlarning taxminan 39,5% dan 70% gacha bo'lgan qismini tashkil etadi. Bolalardagi haqiqiy tuxumdon o'smalari orasida esa dizontogenetik kelib chiqishga ega bo'lgan tuzilmalar (80–90%) ustunlik qiladi; ularning taxminan ikkidan uch qismi germinogen (hujayraviy) o'smalardan iborat. Ushbu o'smalar orasida eng ko'p aniqlanadiganlari – bu yetilgan va yetilayotgan (nezrelbte) teratomalar hamda disgerminomalardir. Yetilgan teratoma kistoz shaklda (boshqa nom bilan «dermoid kista») yoki solid (qattiq tuzilma) ko'rinishida

bo'lishi mumkin. U o'z tarkibida uchta zarodish qatlamining elementlarini, asosan ektodermal manbadagi to'qimalarni o'z ichiga oladi. Bunday o'sma tarkibida yog' bezlari va soch follikulalari, tishlar, shemirshaq, soch, nerv to'qimalari bo'lishi mumkin. Epitelial o'smalar bolalar va o'smirlarda barcha tuxumdon tuzilmalarining taxminan 15,4% dan 26,7% gacha bo'lgan qismini tashkil etadi va germinogen o'smalardan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Ularning ichida eng ko'p uchraydiganlari – seroz va mutsinoz sistadenomalardir. Seroz sistadenoma – bu bir kamerali yoki ko'p kamerali bo'lishi mumkin bo'lgan, ichida seroz suyuqligi to'lgan, hamda tekis tashqi tuzilmaga ega o'sma hisoblanadi. Mutsinoz sistadenoma esa o'smirlarda kamroq uchraydi, u doim ko'p kamerali bo'lib, tarkibida psevdomutsin bo'ladi, juda tez o'sish xususiyatiga ega, katta o'lchamlarga yetishi mumkin va 5,9% dan 13% gacha bemorlarda yomon sifatli o'smaga (malignizatsiyaga) aylanish qobiliyatiga ega. Jinsiy stroma o'smalari bolalar yoshidagi bemorlarning taxminan 3,5% dan 11% gacha bo'lgan qismidan aniqlanadi. Ushbu guruhga quyidagi o'smalar kiradi: haqiqiy stromal o'smalar; faqatgina jinsiy stroma hujayralaridan iborat tuzilmalar; bu guruhga oid maxsus belgisi bo'lmagan o'smalar; shuningdek, stroma va germinogen hujayralar elementlarini o'z ichiga olgan aralash shakllar. Bu o'smalarning paydo bo'lish manbai tuxumdon stromasidagi granulyoza va teka hujayralar, Sertoli va Leydig hujayralari hamda fibroblastlar hisoblanadi. Ular ko'pincha gormonal faollikka ega bo'ladi, asosan estrogen turida. Bu holat 8 yoshgacha bo'lgan qizlarda erta jinsiy rivojlanishni keltirib chiqarishi, o'smirlarda esa endometriy giperplaziyasi va bachadondan qon ketishiga olib kelishi mumkin [1,12]. Tuxumdonning endometrioid o'smalari ham alohida e'tiborga loyiq. Reprodukativ yoshdagi ayollarda endometrioz lokalizatsiyasi bo'yicha tuxumdonlar bachadon tanasi va bachadon bo'ynidan keyin uchinchi o'rinda turadi [1,4]. Endometriomalalar (endometrioid kistalar) o'lchami va shakli bo'yicha farq qiladi, qattiq-elastik konsistensiyaga, cheklangan harakatchanlikka ega va o'ziga xos gemorragik (qonli) modda to'plangan bo'ladi [7,10]. Klinik jihatdan endometriomalalar og'riq sindromi bilan namoyon bo'ladi: doimiy, zo'rg'a bilinadigan og'riqdan tortib, belga yoki to'g'ri ichakqa uzatiladigan kuchli og'riqlar bo'lishi mumkin. Bu og'riqlar odatda hayz oldidan yoki hayz paytida kuchayadi [5,22]. Ultratovush tekshiruvi (UZ)da bunday kistalarni aniqlashda ularning o'lchami hayz sikl fazasiga qarab o'zgarishi muhim diagnostik xususiyat hisoblanadi [6]. Qizlarda tuxumdon o'smalari va o'smaga o'xshash tuzilmalarning klinik xususiyatlari ko'p jihatdan yoshga bog'liq anatomik-fiziologik xususiyatlar bilan belgilanadi: kichik chandiq sohasi, bachadonning kichik o'lchami va tuxumdonlarning qorin bo'shlig'ida yuqori joylashuvi. Shu bois, bunday patologik holatlar ko'pincha

simptomlarsiz kechadi, yaqqol klinik belgilari kuzatilmaydi [2,4,7]. Aniq simptomlar asosan o'smaning oyoqchasi aylanib qolganda (perekrut) namoyon bo'ladi bu holat bolalarda kattalarga nisbatan ko'proq uchraydi, chunki bolalarda bachadon qo'shimcha a'zolari bog'lamlari juda harakatchan va cho'ziluvchan bo'ladi [5,8]. Agar kasallik asoratsiz kechsa, qizlar qorin poyonida og'riq, hayz siklining buzilishi yoki qorin hajmining oshishi kabi shikoyatlar bildirishi mumkin. Og'riq tabiati yengil va bezovta qiluvchi og'riqdan tortib, o'tkir, tig'iz va kuzatiluvchi og'riqlargacha farq qilishi mumkin. Odatda og'riq lonaso'n va churra sohalorida lokalizatsiyalanadi, lekin belga radiatsiya qilishi, jismoniy faollikda kuchayishi mumkin. Katta o'smalar peshob qilish va tugish faoliyatiga ham ta'sir qilishi mumkin [2, 4,5,7]. Hayz ko'rish sikllari buzilishi ko'proq oligonemoreya (kam va noqonuniy hayz) yoki anomal qon ketish shaklida namoyon bo'ladi. Amenoreya (hayz yo'qligi) esa ko'proq holatda gonadalar disgenезiyasi bilan bog'liq. Lekin bunday patsientlarda disgerminoma kabi germinogen o'smalar yoki stroma elementlarini o'z ichiga olgan aralash o'smalar ham rivojlanishi mumkin. Qizlarda tuxumdon o'smalari va o'smaga o'xshash tuzilmalarning asoratli kechishi klinik ko'rinishi. Eng keng tarqalgan asoratlar quyidagilar hisoblanadi: o'sma oyoqchasining aylanib qolishi (perekrut), kapsula yorilishi, ifloslanish (nagnoenie) va ichki qisman qon quyilishi [2,5,19]. Bunday holatlar aniq klinik belgilari bilan kechadi: qorin poyonida kuchli yoki tig'iz og'riq, qorin devori mushaklarining tarangligi, peritoneal belgi, ko'ngil aynishi, qusish, isitma, ichak parezi, qabziyat, teri oqarishi, sovuq ter va yurak urishi tezlashishi. Palpatsiya (tekshirish) vaqtida bachadon qo'shimchalari sohasida og'riqli o'sma aniqlanishi mumkin, uni siljitishga urinishda kuchli og'riq yuzaga keladi. Vospalenie (yozilib borish) reaksiyasining dastlabki soatlarida qon tahlilidagi leykotsitar formula o'zgarasligi mumkin [6,8,23].

Qizlar va o'smirlarda tuxumdon o'smalari va o'smaga o'xshash tuzilmalari aniqlash diagnostikasi. Diagnostika shikoyatlar va anamnez tahlilidan hamda rektal-abdominal tekshiruvdan iborat bo'lib, tuzilmaning zichligi, sirti, harakatchanligi va og'riqchanligini aniqlash imkonini beradi. Lekin bu usul kichik kistalarda samarasiz bo'lishi mumkin [10,13]. Ultratovush tekshiruvi (UZI) yetakchi diagnostik ahamiyatga ega, chunki u hatto kichik tuzilmalarni aniqlash va ularni dinamikada kuzatish imkonini beradi [13,20,21]. Rangli dopplerografiya o'smaning qon tomirlar bilan ta'minlanishini baholashda yordam beradi. Yahshi sifatli o'sma deb gumon qilinganda, aneoxogenlik, ingichka devorlar va tuzilma ichida qon oqimining

yo'qligi (bu 75% yoqimli holatlarda uchraydi) kabi belgilari muhim [18,20]. Agar o'sma oyoqchasi aylangan bo'lsa, dopplerda vaskulyarizatsiyaning yo'qligi nekrozni ko'rsatadi va shoshilinch jarrohlikni talab etadi [3]. Laparoskopiya ham diagnostik, ham davolovchi usul sifatida qo'llaniladi. U tuzilmaning aniq joylashuvi va strukturasi aniqlash, shuningdek, uni kam invaziv usulda olib tashlash imkonini beradi [1,3,6]. Qo'shimcha tekshiruv usullari: gormon darajalarini (estradiol, testosteron) tahlil qilish, so'rima (mazok) mikroskopiyasi, antibiotiklarga sezgirlikni aniqlash bilan bakteriologik kultura yetishi [6,9]. Ginekologiyada magnit-rezonans tomografiya (MRT) quyidagi holatlarda qo'llaniladi: reproduktiv a'zolarida hajmli shakllanishlar aniqlanganda, bachadon va qinning rivojlanish anomaliyalari va nuqsonlarida, kichik chanoq sohasidagi abscesslarda, har qanday joylashuvdagi endometriozda, hamda kichik chanoq a'zolarining shikastlanishlarida [6]. Davolash taktikasi. Ikki yondashuv mavjud: Kuzatuvchan yondashuv 5 sm gacha bo'lgan o'smaga o'xshash tuzilmalarda qo'llaniladi; bunday holatlarning 60% da 3 oy ichida o'z-o'zidan yo'qolish ehtimoli bor [14,15]. Jarrohlik yo'li agar tuzilma saqlansa yoki kattalashsa, laparoskopiyaga ustuvorlik beriladi, chunki u kam shikastlovchi usul hisoblanadi. U tez tiklanishni ta'minlaydi, zig'illarning shakllanish xavfini kamaytiradi va tuxumdon to'qimasini saqlab qolish imkonini beradi [15,17,22]. Jarrohlik hajmi klinik manzaraga bog'liq: agar sog'lom to'qima saqlangan bo'lsa, enukleatsiya (to'liq ajratish) yoki rezeksiya (qisman olib tashlash); agar o'sma aylanib qolgan bo'lsa, detorsiya (aylanishni bartaraf etish) yoki olib tashlash va tuxumdonni joyiga mahkamlash amaliyoti qo'llaniladi [12,17]. Tuxumdonni to'liq olib tashlash faqat unda sog'lom to'qima qolmagan yoki nekroz rivojlangan hollarda amalga oshiriladi [2,3,5]. Bunday jarrohlik amaliyotlari faqat maxsus jihozlangan, bolalar ginekologiyasiga ixtisoslashtirilgan stasionarlarda amalga oshirilishi kerak [1,9].

Xulosa qilib aytganda, bolalar va o'smirlarda bachadon qo'shimchalarida o'sma va o'smaga o'xshash tuzilmalar hozirgi zamonaviy ginekologiyaning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Eng asosiy qiyinchiliklar aniq tashxis qo'yish bilan bog'liq: kasallik ko'p holatlarda simptomlarsiz kechadi, maxsus shikoyatlar yo'q, shuningdek, bu yoshda to'liq ginekologik tekshiruvni o'tkazish murakkab. Buning natijasida noto'g'ri tashxis qo'yilishi va zarur davolashni kech boshlash holatlari yuzaga keladi, bu esa asoratlar rivojlanishiga va bemorning kelajakdagi reproduktiv salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адамян Л.В., Под -дубный И.В., Глыбина Т.М., Федорова Е.В. Лапароскопия при кистах яичника и брюшной полости у девочек. М: ГЭОТАР-Медиа, 2017. С. 9–25.
2. Адамян Л.В., Богданова Е.А., Глыбина Т.М., Сибирская Е.В. и др. «Острый» живот у девочек при опухолях и опухолевидных образованиях придатков матки // Пробл. репродукции. 2018. № 6. С. 49–53.
3. Уварова Е.В., Немченко О.И. Опухоли и опухолевидные образования яичников у детей и подростков // Гинекология. 2017. № 9. С. 4–15.
4. Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Яцык С.П., Гераськина С.Г. Абдоминальный болевой синдром у девочек при опухолях и опухолевидных образованиях придатков матки // Рос. педиатр. журн. 2015. № 5. С. 54–59.
5. Гаспаров А.С., Тер-Овакмян А.Э., Хилькевич Е.Г., Косаченко А.Г. Апоплексии яичника и разрывы кист яичников: монография. М.: МИА, 2009. С. 86–100.
6. Ульрих Е.А., Урманчеева А.Ф., Кутушева Г.Ф. Опухоли яичника (клиника, диагностика и лечение). Н-Л, СПб., 2012. С. 5–19.
7. Нейштадт Э.Л., Ожиганова И.Н. Опухоли яичника. СПб.: Фолиант, 2014. 350 с.
8. Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Яцык С.П., Гераськина С.Г. Боли в животе у девочек, связанные с гинекологической патологией: ошибки диагностики и лечения // Педиатр. фармакология. 2017. № 4. С. 23–28.
9. Богданова Е.А. Практическая гинекология молодых. М.: Мед. книга, 2018. С. 60–82.
10. Айламазан Э.К. Гинекология от пубертата до пост менопаузы: монография. М.: МЕДпресс информ, 2017. С. 12–25.
11. Гуркин Ю.А. Детская и подростковая гинекология: рук-во для врачей. М.: МИА, 2019. С. 85–91.
12. Гинекология: национальное руководство / под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухина, Г.М. Савельевой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. С. 521–531.
13. Адамян Л.В., Сухих Г.Т. Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. М.: МЕДИ Экспо, 2016. С. 107–108.
14. Муслимова С.Ю. Результаты консервативного и хирургического лечения функциональных кист яичников у девочек // Репродукт. здоровье детей и подростков. 2016. № 3. С. 35–41.
15. Румянцева З.С. Коррекция основного патогенетического фактора ретенционных образований яичников в подростковом возрасте // Мед.-соц. пробл. семьи. 2018. № 3. С. 21–30.

16. Адамян Л.В. Богданова Е.А., Глыбина Т.М., Сибирская Е.В. Гинекологическая патология детей и подростков как причина абдоминального синдрома // Пробл. репродукции. 2011. № 1. С. 31–32.
17. Пури П., Гольвард М. Атлас детской оперативной хирургии. М.: МЕ Дпресс-информ, 2019. С. 648–649.
18. Yang C., Wang S., Li C.C. et al. Ovarian germ cell tumors in children: a 20-year retrospective study in a single institution // Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2018. Vol. 3. P. 289–292.
19. Conforti A., Giorlandino C., Bagolan P. Fetal ovarian cysts management and ovarian prognosis: a report of 82 cases // *Pediatr. Surg.* 2019. Vol. 4. P. 868.
20. Turgal M., Ozyuncu O., Yazicioglu A. Outcome of sonographically suspected fetal ovarian cysts // *J. Matern. Fetal Neonatal Med.* 2013. Vol. 26. P. 1728–1732.
21. Chinchure D., Ong C.L., Loh A.H et al. Neonatal ovarian cysts: role of sonography in diagnosing torsion // *Ann. Acad. Med. (Singapore)*. 2017. Vol. 40. P. 291–295.
21. Ju L.I., Yue-xin Y.U., Chun-yan S.U.N. Xue Dan, Dong-ying Q.U. Surgical high ligation of the ovarian vein and preservation of ovarian functions for twisted ovarian tumors // *Chin. Med. J.* 2017. Vol. 125. P. 374–3746.
22. Benaglia L., Somigliana E., Vercellini P., Abbiati A., Ragni G., Fedele L. Endometriotic ovarian cysts negatively affect the rate of spontaneous ovulation // *Hum. Reprod.* 2019. Vol. 24. P. 2183–2186.